

मतदान अधिकार जनजागृती आणि स्त्रीयांची भूमिका

डॉ. गालफाडे ए. बी.

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुखबा. आ. महावि. केज, ता. केज जि. बीड

Corresponding Author – डॉ. गालफाडे ए. बी.

DOI - 10.5281/zenodo.18954425

सार (Abstract):

SVEEP हा भारत निवडणूक आयोगाचा एक कार्यक्रम आहे. मतदारांत जागृती करून मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठीचा तो महत्वाचा भाग आहे. निर्भीडपणे व्यक्तीने मतदान करावे आणि पारदर्शक असा निष्पाप (निष्पक्षपाती) माणूस सत्तेत आणणे ही भूमिका आयोगाची त्यामागे स्पष्ट असते. पेपर मांडण्याचा मुख्य उद्देश जन-जागृती करणे हा आहे.

Introduction / प्रस्तावना:

भारतात स्त्री-पुरुष कोणीही असो, वय वर्ष १८ पूर्ण झाल्यावर मतदान अधिकार मिळतो. मात्र हे मतदान नैतिकतेने निर्भीडपणे करावे ही भूमिका असली तरी बरेच स्त्री आणि पुरुष हे निर्भीडपणे मतदान बजावत नाहित ते म्हणतात की, कोणीही निवडून आले तरी आपणाला याचा काय उपयोग आणि अशी भूमिका जर प्रत्येकाने घेतली तर योग्य उमेदवार निवडला जाईका का ? हे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल. असे होवू नये म्हणून मतदारांत जनजागृति करणे महत्वाचे ठरते. या हेतुने या विषयाची पेपर लेखणासाठी मी निवड केलेली आहे.

Pre-study / पूर्व-अभ्यास:

- आजचा तरुण लोकशाहीचे पवित्र कर्तव्य बजावतो.
- मतदान करा, लोकशाही बळकट करा.
- मतदार राजा जागा हो! इ.

Problem of the Formulation / समस्या सूत्रण:

निवडणूक आयोग १००% जन-जागृती करत आलेला असून आजही प्रयत्नशील आहे. मात्र बहुतांस मतदारामध्ये मतदानाविषयी उदासीनता आढळते.

Objectives / उद्दिष्ट्ये:

मतदार नोंदणीकृत असूनही १००% मतदान करताना आढळत नाहीत. त्यासाठी जनजागृती करून मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठीचा हेतू समोर ठेवून विषय निवड केली आहे.

Hypotheses / गृहितके:

१००% नोंदणीही झालेली आढळत नाही व नोंदणी झालेल्या मतदारांपैकी १००% मतदार मतदान करताना आढळत नाहीत.

निवडणूक आयोग जनजागृती अभियान आणि भारतीय महिलांची भूमिका:

१९७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती झाली आणि भारतीय निवडणूक आयोग स्थापना झाली. १९११ पासून स्मृति दिन साजरा करण्यात येतो. तेव्हापासून २०२६ पर्यंत जनजागृती अभियान हे चालूच आहे.

राष्ट्रीय जनजागृती आजपावेतो साजरी होते. त्याचा हेतु मतदानाचा टक्का वाढवणे, निर्भीडपणे मतदान करणे हा मुख्य हेतू आहे. आयोग त्यासाठी ओळखपत्र देते, शपथ ही सामूहिकपणे देतो. असे असताना ८०% मतदार स्त्री असो की पुरुष असो मतदानापासून वंचित असल्याचे दिसून येते. त्यांना संवाद केला असता कोणीही निवडून आले तरी आपणाला काय देणार असे शब्द ऐकायला मिळतात.

"एक स्त्री शिकली तर संपूर्ण कुटुंब शिकेल", त्यामुळ जर स्त्रीने मनावर घेतले तर संपूर्ण संपूर्ण पात्रताधारक मतदार मतदानाचा अधिकार बजावतील यात शंकाच नाही.

Conclusion / निष्कर्ष:

- ८०% जनजागृती झालेली आहे.
- २०% मतदारांत अनास्था दिसून येते.
- पुरुष-स्त्री यामध्ये २०% अंतर आहे.

- स्त्रियांनी मनावर घेतले तर १००% जागृती शक्य आहे असे वाटते.
- निवडणूक आयोगाची भूमिका ९०% यशस्वी झालेली आहे.

Reference / संदर्भ:

1. प्रा. व. गो. दांडेकर, राजकीय विचार आणि विचारवंत, डायमंड पब्लिकेशन पूणे, प्रथम आवृत्ती 2011, पृ. क्र. 166.
2. प्रा. चि. ग. धांगरेकर, भारतीय राज्यघटना स्वरूप व राजकारण, मंगेश प्रकाशन नागपूर, आ. 2011, पृ. क्र. 71.
3. बी. सी. नरूला संविधान और सरकार, अर्जून पब्लिसिंग हाऊस दिल्ली, संस्करण 2009, पृ. क्र. 196.
4. (संपा.) नारायण कांबळे व इतर, आरक्षण सत्य आणि विपर्यास, चिन्मय प्रकाशन औरंगाबाद, प्र. आवृत्ती 2008, पृ. क्र. 225.
5. विनायक त्रिपाठी, लोकतंत्र चुनाव सुधार, ओमेगा प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम 2014, पृ. क्र. 259.